

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Bildirme Metinlerinin Söz Varlığı

A Lexical Analysis of Informative Texts in Turkish Language Textbooks for Foreigners

Zeynep Arıcı*

Muhammet Sani Adıgüzel²

ÖZ

Dil, iletişimin sağlanmasında sözcüklerden oluşan temel bir yapı görevindedir. Etkili bir dil kullanımı için dil öğrencilerinin geniş bir sözcük dağarcığına sahip olması gerekmektedir. Özellikle yabancı dil öğreniminde, öğrencilerin sözcükleri doğru kullanmaları ve sözcük dağarcıklarını geliştirmeleri kritik bir öneme sahiptir. Dil öğrenim sürecinde öğrencilere sözcükler, çoğunlukla çeşitli iletişim ortamları ve materyaller aracılığıyla sunulmaktadır. Literatürde yapılan çalışmalar, dil öğrencilerine öğretilen sözcüklerin kullanım sıklığına göre belirlenmesi gerektiği ortaya koymaktadır. Bu kapsamda kullanım sıklığı yüksek sözcüklerin tespiti ve seviyelere uygun şekilde öğretilmesi, dil öğretim sürecine önemli katkılar sağlayacaktır. Araştırmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik ders kitaplarında bulunan bildirme metinlerinde yer alan söz varlığına ilişkin dilsel öğeleri (sözcükler, ikilemeler, deyimler, atasözleri ve terimler) sistematik biçimde analiz edilmektedir. Araştırma, Yeni İstanbul Yabancılar İçin Türkçe, Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ve Yedi İklim Yabancılar İçin Türkçe setlerini kapsamaktadır. Veriler, içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleriyle toplanmış ve söz varlığı öğelerinin sıklıkları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, ders kitaplarındaki bildirme metinlerinde en çok rastlanan söz varlığı öğesinin sözcüklerden sonra terimler olduğunu, ardından deyimler, ikilemeler ve atasözlerinin geldiğini ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları, Bildirme Metinleri, Sözcük Öğretimi, Söz Varlığı

ABSTRACT

Language functions as a fundamental structure composed of words that facilitates communication. For effective language use, learners are expected to possess a broad vocabulary. This is particularly essential in the context of foreign language acquisition, where the accurate use of words and the continuous development of vocabulary play a critical role. During the language learning process, vocabulary is typically introduced through various communicative contexts and instructional materials. Studies in the relevant literature emphasize that the vocabulary to be taught should be selected based on frequency of use. Accordingly, identifying high-frequency words and teaching them in alignment with learners' proficiency levels significantly contributes to the effectiveness of language instruction. This study systematically analyzes the lexical elements—including words, reduplications, idioms, proverbs, and terms—found in the informative texts of textbooks prepared for teaching Turkish as a foreign language. The study focuses on three major textbook series: Yeni İstanbul Turkish for Foreigners, Yeni Hitit Turkish for Foreigners, and Yedi İklim Turkish for Foreigners. Data were collected using content analysis and descriptive analysis methods, and the frequencies of lexical elements were determined. The findings indicate that, within the informative texts of these textbooks, terms are the most frequently encountered lexical elements after individual words, followed respectively by idioms, reduplications, and proverbs.

Keywords: Teaching Turkish as a Foreign Language, Turkish Textbooks for Foreigners, Informative Texts, Vocabulary Teaching, Lexical Elements

* Sorumlu yazar / Corresponding author

¹İstanbul Gelişim Üniversitesi, Avcılar, İstanbul, Türkiye E-mail: zarici@gelisim.edu.tr

ORCID: 0009-0009-5866-5922

²Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul, Türkiye E-mail: madiguzel@fsm.edu.tr

ORCID: 0000-0002-4616-7899

Başvuru/Submitted: 11.03.2025 Düzeltme/Revision: 01.05.2025 Kabul/Accepted: 13.05.2025

intihal.net Similarity Index 20%

GİRİŞ

Dil, bireylerin düşüncelerini, duygularını ve bilgilerini başkalarına aktarmasını sağlayan en temel iletişim aracıdır. Dilin bu temel işlevini gerçekleştirmesinde sözcükler, yapı taşı olarak kritik bir role sahiptir. Düşünce, duygu ve isteklerin, bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan öğeler ve kurallardan yararlanılarak başkalarına aktarılmasını sağlayan, gelişmiş bir dizge”dir (Aksan, 2000, s.55). Bu kapsamda, bireylerin iletişim becerilerini geliştirmek ve dili etkili bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak için sözcük dağarcığının geliştirilmesi önem taşımaktadır.

Sözcük dağarcığı, bir kişinin zihninde bulunan sözcüklerin tamamıdır (Göçer, 2015, s.50). Bu dağarcık, bireylerin hem günlük iletişimde hem de yazılı ve sözlü ifade becerilerinde belirleyici bir etkidir. Sözcük dağarcığı geniş olan birey, dil bilgisi kurallarına çok vakıf olmasa bile kendini daha rahat ifade edebilir ve iletişimde daha başarılı olur (Yığın, 2013, s.7) Yabancı dil öğretiminde ise öğrencilerin sözcük öğrenimi ve sözcük dağarcığı geliştirme süreci, dilin diğer bileşenlerini öğrenmelerini kolaylaştıran temel bir unsur olarak görülmektedir.

Dil öğretim sürecinde, öğrencilere sunulan materyaller ve bu materyallerdeki sözcük sıklıkları, öğretimin etkinliği açısından son derece önemlidir. Yapılan çalışmalar, özellikle kullanım sıklığı yüksek sözcüklerin öğretilmesinin dil öğrencilerinde dilin bütünlük algısının oluşmasını sağladığını ve bunun yanı sıra öğrencilerin iletişim becerilerini güçlendirdiğini göstermektedir (Özkan, 2013, s.439). Bu bağlamda, sık kullanılan sözcüklerin belirlenmesi ve dil öğrencilerine uygun seviyelerde sunulması, dil öğretiminin kalitesini artıran önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yabancı bir dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitapları, dil öğrencilerine söz varlığını aktarmada etkili bir araçtır. Dil öğretiminde en temel unsurlardan biri ders kitaplarıdır. Belirli bir eşgüdüm içerisinde hazırlanan bu materyaller; ders kitabı, dil bilgisi kitabı ve alıştırma kitabı gibi farklı işlevlere sahip bölümlerden oluşmaktadır. Kitaplar, öğrenme ve öğretme sürecinde vazgeçilmez görsel kaynaklar arasında yer almaktadır (Demirel, 1993, s.91). Kitaplar, öğretilmek istenen konulara ilişkin çeşitli bilgileri, öğrencilerin seviyelerine göre belirli bir düzen içerisinde ve doğru yöntemlerle öğrenmelerini sağlamak amacıyla ortaya koyulmuş olan basılı eserlerdir (Hesapçıoğlu, 1994, s.129-133). Ancak, bu kitapların içeriklerine yönelik çalışmalar incelendiğinde, çoğunlukla kitapların genel olarak ele alındığı, metin türlerine yönelik spesifik analizlerin eksik kaldığı görülmüştür. Türkçe ders kitaplarının çoğunlukla sözcük sayısına odaklandığını; ancak metin türlerine özgü söz varlığı unsurlarının yeterince incelenmediğini görülmektedir (Şimşek, 2015, s.99-101).

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ders kitapları, dil öğrencilerinin söz varlığını geliştirmede önemli ve etkili bir araçtır; ancak, bu kitaplarda yer alan metinlerin içerik analizi, özellikle bildirme metinleri gibi belirli metin türlerinde eksik kalmıştır. Bildirme metinleri, bilgi verme amacı taşıyan ve öğrencilerin iletişimsel becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayabilecek zengin bir söz varlığına sahiptir. Bu tür metinler, dilin hem yazılı hem de sözlü kullanımında farklı boyutlar sunarak dil öğrenim sürecini desteklemektedir. Özellikle, bildirme metinlerinde bulunan sözcük ve terimler, dil öğrencilerinin doğru ve etkili iletişim kurmalarını sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan çalışmalara göre, dil öğreniminde metin türlerinin analizi, dil becerilerinin gelişimi açısından kritik öneme sahiptir (Güneş, 2013, s.3).

2017 yılında yayımlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı incelendiğinde, metin türlerinin hikâye edici, bilgilendirici (bildirme) ve şiirsel olmak üzere üç temel kategori altında sınıflandırıldığı görülmektedir. Bu başlıkların altında ise toplam 27 ayrı türe yer verilmektedir. Bu bağlamda, çalışmada ele alınan bildirme metinleri, programda tanımlanan bilgilendirici

metin türleri temel alınarak seçilmiştir. Bu metinlerin seçiminde, her bir kitabın seviyesine uygun olarak yer alan metin türleri incelenmiş ve özellikle programda belirtilen kriterleri karşılayan metinler tercih edilmiştir. Bu yaklaşım, programın hedeflerine uygun bir şekilde, bildirme metinlerinin her seviye için sunduğu dilsel çeşitlilik ve katkının ortaya konulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Tablo 1. Metin Türlerinin Sınıflandırılması (Kaynak: Millî Eğitim Bakanlığı, 2019)

Türler

Bildirme Metinleri	Hikâye Edici Metinler	Şiir
Anı	Çizgi Roman	Mâni/Ninni
Biyografiler, Otobiyografiler	Fabl	Şarkı/Türki
Blog	Hikâye	Şiir
Dilekçe	Karikatür	Tekerleme/Bilmece/Sayışmaca
Efemera ve Broşür (liste, diyagram, tablo, grafik, kroki, harita, afiş vb. karma içerikli metinler)	Masal/Efsane/Destan	
E-posta	Mizahi Fıkra	
Günlük	Roman	
Haber metni, Reklam	Tiyatro	
Kartpostal		
Kılavuzlar (kullanım kılavuzları, talimatnameler vb.)	(kullanım tarifname,	
Gezi Yazısı		
Makale/ Fıkra/ Söyleşi/ Deneme		
Özlü Sözler (atasözü, deyim, duvar, yazıları, döviz vb.)		
Özlü Sözler (vecize, atasözü, deyim, aforizma, duvar yazıları, motto, döviz vb.)		
Sosyal Medya Mesajları		

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi amacıyla ders kitapları hazırlayanların dikkate alması gereken bir diğer önemli unsur, kitapta yer alacak metinlerin ve bu metinlerde kullanılacak sözcüklerin öğrencilerin dil seviyesine uygun ve doğru bir şekilde belirlenmesidir. Bu bağlamda dil düzeyinin belirlenmesinde, Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni'nde (CEFR) yer alan ölçütler ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda

tanımlanan seviyeler esas alınabilir. Özellikle, Millî Eğitim Bakanlığı'nın ilkökul ve ortaokul (1.-8. sınıflar) için belirlediği ders kitabı ölçütlerinden bazıları, yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanacak ders kitaplarında da uygulanabilir (Tüm, 2019, s. 18)

Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında her seviyeye uygun sözcüklerin seçilmesi oldukça önem taşımaktadır. Sözcükler, dilin temel yapı taşları olarak iletişim becerilerinin gelişiminde doğrudan etkili olmaktadır. Bu bağlamda, sözcüklerin etkili ve öğrenci seviyesine uygun bir şekilde öğretilmesi, dil öğrencilerinin kelime dağarcığını ve genel dil becerilerini geliştirmelerini sağlamaktadır.

Sözcük öğretiminde metin temelli yaklaşımların kullanım, öğrenme ve öğretme etkinliklerinin etkinliğini artıran temel bir unsurdur. Öğretimi sürecinde metinlerin kullanımı büyük önem taşımaktadır. Nitekim hedeflenen sözcükler öğrencilere ders kitaplarındaki metinler aracılığıyla sunulmaktadır. Bu metinler, öğrencilere söz varlığını zenginleştirmenin yanı sıra, metnin dili, anlatımı ve türü hakkında da analiz yapma imkânı sağlamaktadır (Sağır, 2002 akt. Anılan vd., 2011, s. 115). Anılan ve Genç'e (2011, s.115) göre, ders kitabı metinlerinin seçiminde öğrencilerin yaş, gelişim özellikleri, çevre koşulları ve sosyo-ekonomik durumları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum, öğrencilerin kavrayabileceği metinlerle karşılaşmalarını ve yeni sözcüklerle söz varlıklarını geliştirmelerini sağlamaktadır. Bu nedenle, öğretimi hedeflenen sözcüklerin, anlamlı ve seviyeye uygun metinler aracılığıyla sunulması, sözcük öğreniminin etkililiği açısından büyük önem taşımaktadır.

YÖNTEM

Bu araştırmada, dil öğrencilerine yönelik uygun öğretim materyallerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik hazırlanan ders kitaplarında yer alan bilgilendirici metinler söz varlığı açısından incelenmiştir. Bu unsurlar, dil öğretiminde etkili bir söz varlığı sunumu için kritik öneme sahiptir, çünkü doğru ve sık kullanılan sözcüklerin öğretimi, öğrencilerin dil becerilerinin gelişmesini doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda, ders kitaplarında yer alan metinler ve söz varlığı unsurları üzerine yapılan bu analiz, aynı zamanda dil öğrenim süreçlerinde sık kullanılan öğelerin belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle çalışma, sözcüklerin bağlam içindeki işlevlerini derinlemesine incelemeyi amaçladığından, nitel araştırma yöntemiyle yürütülmüştür. Yıldırım ve Şimşek'in (2016, s. 77) belirttiği üzere, nitel durum çalışması, bir ya da birden fazla durumun kapsamlı ve ayrıntılı bir biçimde incelenmesini amaçlayan bir araştırma yöntemidir.

İçerik analizi yöntemleri kullanılarak elde edilen veriler, dil öğretiminde daha etkili materyallerin geliştirilmesine ışık tutacaktır. Nitekim içerik analizi, iletilerin açık biçimde sunulan içeriklerinin nesnel, ölçülebilir ve doğrulanabilir bir biçimde analiz edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir (Fiske, 1996, s.176). Araştırma süreci, ders kitaplarındaki metin türlerinin dikkatlice seçilmesi ve söz varlığı unsurlarının bu metinlerdeki kullanımlarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesini içermektedir.

Veri Toplama Araçları

Araştırma için Yeni İstanbul yabancılar için Türkçe, Yeni Hitit yabancılar için Türkçe ve Yedi İklim yabancılar için Türkçe kitapları seçilmiştir. Bu kitaplar, dil öğrencileri için farklı seviyelerde hazırlanan ve Türkçe öğretiminde yaygın olarak kullanılan ders kitaplarıdır. Çalışmanın veri toplama aracı olarak bu kitaplar seçilmiştir, çünkü Türkçe öğretimi için yaygın olarak kullanılan içerikleri ve metin türleri dil öğrencilerinin gelişimi açısından önemli bir yer tutmaktadır.

Bu araştırmada, yalnızca bildirme metinleri incelenmiştir. Araştırma kapsamında öncelikle ders kitaplarında yer alan bilgilendirici metin türleri belirlenmiştir. Bu türler; makale, fıkra, deneme, gezi yazısı, söyleşi, haber yazısı, anı, biyografi, otobiyografi, kartpostal, kısa resmî belgeler, rapor, broşür, mektup/faks, menü, talimat, ve röportajlardan oluşmaktadır. Ardından, bu metinlerde yer alan söz varlığı unsurları ögeler halinde tespit edilmiş ve sınıflandırılmıştır. Söz konusu ögeler; sözcükler, ikilemeler, deyimler, atasözleri ve terimler şeklinde kategorize edilmiştir.

Verilerin Analizi

Verilerin analizi, içerik analizi yöntemiyle yapılmıştır. İçerik analizi, ders kitaplarında bulunan bildirme metinlerinde kullanılan söz varlığı unsurlarının türlerine göre sınıflandırılmasını sağlamıştır. Her bir öge, metin türüne göre incelenmiş ve hangi türde hangi ögelerin bulunduğu belirlenmiştir. Metinlerdeki her bir söz varlığı unsurunun ne sıklıkla kullanıldığını tespit etmek amacıyla uygulanmıştır. Sıklık analizleri, ders kitaplarında yer alan her bir ögenin tekrar sayısını belirleyerek metinlerin içeriği hakkında veri sunmuştur. Bu analizler, kitaplarda yer alan söz varlığı unsurlarının dil öğrencilerinin sözcük dağarcığını nasıl etkileyebileceğini anlamaya yönelik yapılmıştır.

Sıklık analizleri, CİBAKAYA 2.3 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analiz öncesinde, metinlerdeki söz varlığı unsurları programın gereksinimlerine uygun hâle getirilmiştir. Bu süreçte, sözcükler çekim eklerinden arındırılarak ele alınmış, özel isimler ise çalışmanın amacına uygun olarak dışarıda bırakılmıştır. Deyim ve atasözleri, TDK Güncel Türkçe Sözlük'ten faydalanılarak belirlenmiş, sayılar yalnızca temel söz varlığı unsurları arasında değerlendirilmiştir. Tarih ve saat ifadeleri de çoğunlukla literatürdeki genel eğilim doğrultusunda analiz dışında tutulmuştur. Kısaltmalara, açık biçimleriyle birlikte sözcük listelerinde yer verilmiştir. Aynı zamanda, yazım yanlışları düzeltilmiş ve anlam karışıklığına neden olabilecek fiil ve isimler arasında ayırım yapılmıştır. Bu düzenlemeler, metinlerdeki sözcük dağarcığının incelenmesi ve dil öğrencilerinin bu unsurlar üzerinden nasıl bir etkileşimde bulunduğu daha doğru bir şekilde tespit edilmesini sağlamıştır.

BULGULAR

Çalışma kapsamında, Yeni İstanbul, Yeni Hitit ve Yedi İklim ders kitaplarının A1'den C1'e kadar tüm seviyelerindeki dilsel ögelerinin (sözcük, deyim, ikileme, atasözü, terim) toplam sayıları incelenmiştir. Her bir kitap için yapılan analizlerde, her seviyedeki dilsel ögelerin sayısal verileri karşılaştırılmıştır.

Yeni İstanbul Yabancılar için Türkçe Ders Kitapları

Yeni İstanbul yabancılar için Türkçe kitabı A1, A2, B1, B2 ve C1 seviyesi incelendiğinde, dilsel ögelerin dağılımının seviye arttıkça artan çeşitliliği ve karmaşıklığı yansıttığı tespit edilmiştir. A1 seviyesinde kullanılan sözcükler, genellikle daha temel ve günlük hayatta kullanılan sözcüklerdir. Bu seviyede, ders kitabı temelde öğrencilerin temel dil becerilerini kazanmalarına yönelik bir dil yapısına sahiptir; ancak C1 seviyesine gelindiğinde, kullanılan sözcük sayısının önemli ölçüde arttığı ve daha teknik, akademik dil kullanımının da yer bulduğu görülmektedir. A1 seviyesinde toplam sözcük sayısı 1333 iken C1 seviyesinde toplam sözcük sayısı 8695'e ulaşmaktadır. Deyim kullanımında da benzer bir durum söz konusudur. A1 seviyesinde 3 adet deyim kullanılmış ve bu deyimler daha yaygın ve günlük hayatta karşılaşılan deyimler olmuşken C1 seviyesinde ise deyimlerin sayısı 98'e yükselmiş ve dildeki anlam derinliği de aynı ölçüde gelişmiştir. Bu durum öğrencilere derinlemesine anlam kazandıran dilsel yapıların seviye bazında gittikçe arttığını göstermektedir. Bunun yanında, ikilemelerde A1 seviyesinde kullanılan yapıların basit ve az sayıda olduğu görülürken B2 ve

C1 seviyelerinde daha karmaşık ikileme yapılarının ve anlam çeşitliliğinin arttığı tespit edilmiştir. İkileme sayısı A1'den B1'e doğru artış gösterirken B2'de düşmüş ve C1'de tekrar yükselmiştir. Atasözleri ise yalnızca C1 seviyesinde 1 adet olmak üzere kullanılmıştır. Terimler, seviyeler arasında artış göstererek A1'de 38 olan toplam sayısından C1 seviyesinde toplamda 342'ye ulaşmıştır. Bu durum, öğrencilerin dil bilgisi açısından daha geniş bir kelime yelpazesine tanışmalarını amaçlayan bir ders kitabı yaklaşımını yansıtmaktadır.

Yukarıda yeni İstanbul yabancılar için Türkçe kitabının her seviyesi için yapılan dilsel öge analizi, kitaplardaki sözcük, ikileme, deyim, atasözü ve terim kullanımının nasıl farklılaştığını göstermektedir. Bu bulguların daha açık bir şekilde görülebildiği seviye bazında dilsel öğelerin sayısal dağılımını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Tablo 2. Yeni İstanbul Yabancılar için Türkçe Kitabı Bildirme Metinlerinin Söz Varlığı

Seviye	Toplam Sözcük	Deyim	İkileme	Atasözü	Terim
A1	1333	3	1	0	38
A2	2511	5	9	0	152
B1	5849	12	12	0	262
B2	6616	48	8	0	303
C1	8695	98	20	1	342

Yeni İstanbul setinin başlangıç (A1) düzeyinden ileri (C1) düzeye kadar olan kademelerindeki bildirme metinlerinde, dil öğrencilerinin temel iletişim becerilerini geliştirmelerine yönelik sıkça kullanılan 5 ortak sözcük 've', 'bir', 'bu', 'insan' ve 'gün' olarak belirlenmiştir. A1 seviyesinden C1 seviyesine kadar tüm metinlerde yer alan bu kelimeler, öğrencilerin dilsel yapılarını güçlendiren ve günlük yaşamda sıkça karşılaşılan temel dil unsurları olarak ön plana çıkmaktadır. Bu söz varlığı unsurları, öğrencilerin seviyelerine uygun olarak anlamı pekiştirmede ve dil becerilerini geliştirmede önemli bir rol oynamaktadır.

Yeni İstanbul yabancılar için Türkçe öğretim setinin A1- C1 seviyeleri arasında olan bildirme metinlerinde yer alan deyimler, dil öğrencilerinin iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik olarak çeşitlenmiştir. A1 seviyesindeki metinlerde 'selam söylemek', 'karar vermek' ve 'ziyaret etmek' gibi temel deyimler öne çıkarken, A2 seviyesinde 'fotoğraf çekmek', 'vakit geçirmek' ve 'yolcu etmek' gibi daha fazla günlük yaşamla ilgili deyimler yer almaktadır. B1 seviyesinde ise 'davet etmek', 'göç etmek' ve 'hayal kurmak' gibi daha soyut ve kapsamlı anlamlar taşıyan deyimlere yer verilmiştir. B2 seviyesinde, dil öğrencilerine daha derin ve karmaşık anlamlar sunan 'dikkat çekmek', 'fark etmek' ve 'hoş tutmak' gibi deyimler ön plana çıkarken, C1 seviyesinde ise 'maruz kalmak', 'yatırım yapmak' ve 'dile getirmek' gibi ileri düzey ifadeler öğrencilerin dil becerilerini daha profesyonel bir düzeye taşımaktadır. Bu deyimler, dilin çeşitli bağlamlarda nasıl kullanılacağına dair önemli ipuçları sunarak öğrencilerin dilsel yeterliliklerini her seviyede geliştirir.

Yeni İstanbul setinin A1-C1 düzeyleri arasında bulunan bildirme metinlerinde yer alan ikilemeler, öğrencilerin dil becerilerini geliştirirken anlam pekiştirme ve ifadelerde zenginlik yaratma amacını taşımaktadır. A1 seviyesinde, temel bir kullanım olarak 'sık sık' ikilemesi öne çıkarken, A2 seviyesinde 'bazen bazen', 'ağır ağır' ve 'ışıl ışıl' gibi daha çeşitli ikilemeler yer almaktadır. B1 seviyesinde, 'sık sık', 'çeşit çeşit', 'tekrar tekrar' ve 'yavaş yavaş' gibi daha karmaşık anlamlar taşıyan ikilemeler kullanılmaktadır. B2 seviyesinde ise 'tek tek' gibi daha

özgül ve anlam derinliği bulunan bir ikileme öne çıkmaktadır. C1 seviyesinde ise, 'hemen hemen', 'kimi kimi', 'art arda', 'sessiz sedasız' gibi daha ileri düzey ikilemeler, dil öğrencilerinin iletişimdeki incelikleri anlamasına ve kullanmasına olanak tanımaktadır. Bu ikilemeler, Türkçedeki anlam zenginliğini kavratmak ve dil becerilerini her seviyede daha gelişmiş bir seviyeye taşımak için önemli bir araçtır.

Yeni İstanbul setinin A1 düzeyinden C1 düzeye kadar olan kademelerindeki ders kitaplarında bulunan bildirme metinlerinde atasözü bulunmamaktadır; ancak, C1 seviyesindeki kitapta "para parayı çeker" atasözüne yer verilmiştir. Bu durum, başlangıç ve orta düzeydeki materyallerin daha çok dil bilgisel odaklı olduğunu, ileri seviyede ise kültürel öğelerin dil öğrenimine dâhil edildiğini göstermektedir.

Yeni İstanbul setinin farklı seviyelerindeki ders kitaplarında bulunan bildirme metinlerinde kullanılan terimler incelenmiş ve her seviyede sıkça kullanılan ilk 5 terim belirlenmiştir. A1 seviyesinde, "öğretmen", "sınıf", "kök", "para" ve "yıl" gibi temel günlük yaşamla ilgili terimler öne çıkmaktadır. A2 seviyesinde ise "bilim", "kukla", "ay", "güneş" ve "hava" gibi terimler kullanılmaktadır. B1 seviyesinde, "hastalık", "dil", "dünya", "öğrenci" ve "ay" gibi günlük yaşamla ilgili terimler dikkat çekerken, B2 seviyesinde "müzik", "bilgisayar", "hastalık", "mahkeme" ve "uzay" gibi sosyal ve kültürel öğeler ön plana çıkmaktadır. C1 seviyesinde ise "sinema", "film", "para", "saat" ve "öğrenci" gibi daha akademik ve kültürel bağlamda kullanılan kelimeler belirgin hale gelmektedir. Bu bulgular, dil öğrenme sürecinde seviyeler arttıkça dilin daha soyut ve kapsamlı anlamlara yöneldiğini göstermektedir.

Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe Ders Kitapları

Yeni Hitit yabancılar için Türkçe kitabı A1, A2, B1, B2 ve C1 seviyeleri incelendiğinde dilsel öğelerin belli bir seviyeye doğru arttığı akabinde bir düşüş yaşandığı ve yeniden bir artışa geçildiği gözlemlenmektedir. A1 seviyesindeki kitapta kullanılan sözcükler genellikle temel ve günlük dilde sıkça karşılaşılan sözcükler olmakta ve öğretici metinlerde daha çok yaygın ve anlaşılır dil yapıları kullanılmaktadır. Bununla birlikte, kullanılan sözcük sayısı A1'den B1'e doğru bir artış göstermiş; ancak B2 seviyesinde 12201'den 6708'e düşüş yaşamıştır. C1 seviyesinde ise kullanılan toplam sözcük sayısı 7508'e ulaşarak yine bir artış göstermiştir. Deyimler, A1 seviyesinden B2 seviyesine kadar artış göstermektedir. B2 seviyesinde 123 olan deyim sayısı C1 seviyesinde 58' düşmüştür. Aynı şekilde, ikilemelerde de A1 seviyesinden B1 seviyesine kadar bir artış yaşanmaktadır. B2 seviyesinde de sayı korunmuş; ancak C1 seviyesinde bir düşüş gözlemlenmiştir. Atasözleri yalnızca B1 seviyesinde yer almakta olup burada 1 adet atasözü kullanılmıştır. Daha yüksek seviye olan B2 ve C1 seviyelerinde bir atasözüne rastlanmamıştır. Terimler açısından ise A1 seviyesinde 246 olan terim sayısının B1 seviyesinde 397'ye yükseldiği akabinde B2 seviyesinde tekrar 311'e gerilediği ve C1 seviyesinde 358'e ulaştığı görülmektedir. Bu durum, yeni Hitit yabancılar için Türkçe kitaplarının dilsel açıdan özellikle B1 seviyesinde öğrencilerin karşılaştığı akademik ve teknik dil yapılarında derinleşmeye yöneldiğini göstermektedir.

Yukarıda yeni Hitit yabancılar için Türkçe kitabının her seviyesi için yapılan dilsel öge analizi, kitaplardaki sözcük, deyim, ikileme, atasözü ve terim kullanımının nasıl farklılaştığını göstermektedir. Bu bulguların daha açık bir şekilde görülebildiği seviye bazında dilsel öğelerin sayısal dağılımını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Tablo 3. Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe Kitabı Bildirme Metnlerinin Söz Varlığı

Seviye	Toplam Sözcük	Deyim	İkileme	Atasözü	Terim
A1	1957	11	4	0	246
A2	3710	18	10	0	307
B1	12201	113	31	1	397
B2	6708	123	31	0	311
C1	7508	58	19	0	358

Yeni Hitit setinin A1 düzeyinden C1 düzeyine kadar olan kademelerindeki bildirme metinlerinde, dil öğrencilerinin temel iletişim becerilerini geliştirmelerine yönelik sıkça kullanılan 5 ortak sözcük "ve", "bir", "bu", "çok" ve "için" olarak belirlenmiştir. A1 seviyesinden C1 seviyesine kadar tüm metinlerde yer alan bu kelimeler, öğrencilerin dilsel yapılarını güçlendiren ve günlük yaşamda sıkça karşılaşılan temel dil unsurları olarak ön plana çıkmaktadır. Bu sözcükler, dil seviyeleri yükseldikçe anlamı pekiştirmede ve dil becerilerini geliştirmede önemli bir rol oynamaktadır.

Yeni Hitit setinin farklı seviyelerindeki ders kitaplarında bulunan bildirme metinlerinde sıkça kullanılan deyimler incelenmiştir. A1 seviyesinde, "fotoğraf çekmek", "tatil yapmak", "karar vermek" ve "yok olmak" gibi günlük yaşamla ilgili deyimler öne çıkmaktadır. A2 seviyesinde ise "karar vermek", "mümkün olmak", "hayal kurmak" ve "randevu almak" gibi ifadeler kullanılmaktadır. B1 seviyesinde, dilin karmaşıklığı arttıkça "fark etmek", "dünyaya gelmek", "ders almak" ve "aklını çelmek" gibi deyimler daha yaygın hale gelmiştir. B2 seviyesinde "fark etmek", "karar vermek", "ciddiye almak" ve "dikkat çekmek" gibi deyimler öne çıkmaktadır. C1 seviyesinde ise "fark etmek", "karar vermek", "mümkün olmak" ve "son vermek" gibi deyimler sıkça yer almaktadır. Bu bulgular, dil seviyeleri arttıkça daha soyut ve derin anlamlar taşıyan deyimlerin kullanıldığını göstermektedir.

Yeni Hitit yabancılar için Türkçe öğretim setinin farklı seviyelerindeki ders kitaplarında bulunan bildirme metinlerinde sıkça kullanılan ikilemeler incelenmiştir. A1 seviyesinde, "sık sık", "yavaş yavaş", "çeşit çeşit" ve "gizli gizli" gibi ikilemeler öne çıkmaktadır. A2 seviyesinde ise "sık sık", "yavaş yavaş", "karşı karşı", "kimi kimi" ve "kolay kolay" gibi ifadeler kullanılırken B1 seviyesinde "farklı farklı", "hemen hemen", "zaman zaman" ve "adım adım" gibi ikilemeler dikkat çekmektedir. B2 seviyesinde "sık sık", "yeni yeni", "hemen hemen" ve "harıl harıl" gibi ifadeler öne çıkarken C1 seviyesinde de benzer şekilde "sık sık", "yeni yeni", "hemen hemen" ve "harıl harıl" gibi ikilemeler kullanılmaktadır. Bu bulgular, dil seviyeleri arttıkça daha çeşitlenmiş ve soyut anlam taşıyan ikilemelerin kullanıldığını göstermektedir.

Yeni Hitit setinin A1 düzeyinden C1 düzeyine kadar olan kademelerindeki bildirme metinlerinde atasözü bulunmamaktadır; ancak; B1 seviyesindeki ders kitabında yer alan bildirme metinlerinde yalnızca 'böyle gelmiş böyle gider' atasözüne yer verilmişti. Bu durum, A1-C1 seviyelerindeki metinlerin daha çok dil bilimsel ve temel dil becerilerine odaklandığını, B1 seviyesinde ise kültürel öğelerin dil öğrenimine dâhil edilmeye başlandığını ortaya koymaktadır.

Yeni Hitit setinin farklı seviyelerindeki ders kitaplarında bulunan bildirme metinlerinde sıkça kullanılan ilk 5 terim incelenmiştir. A1 seviyesinde, "öğrenci", "ders", "öğretmen", "kurs" ve "doktor" gibi temel günlük yaşamla ilgili terimler öne çıkmaktadır. A2 seviyesinde ise "yıl",

"ay", "güneş", "dünya" ve "öğrenci" gibi kelimeler öne çıkmaktadır. B1 seviyesinde, "para", "hasta", "dünya", "öğretmen" ve "ekonomik" gibi terimler kullanılmaktadır. B2 seviyesinde, "kitap", "iletişim", "güneş", "fiyat" ve "para" gibi daha spesifik ve kültürel bağlamdaki terimler öne çıkmaktadır. C1 seviyesinde ise "insan", "yer", "müzik", "hayat" ve "para" gibi daha soyut ve kapsamlı anlam taşıyan terimler sıkça yer almaktadır. Bu bulgular, dil seviyeleri arttıkça kullanılan terimlerin daha geniş ve derin anlamlar taşıdığını göstermektedir.

Yedi İklim Yabancılar için Türkçe Ders Kitapları

Yedi iklim yabancılar için Türkçe kitapları incelendiğinde A1 seviyesinden C1 seviyesine kadar benzer bir şekilde çeşitlenmektedir. A1 seviyesinde kullanılan sözcüklerin sayısı 1235 ile diğer kitaplardan daha yüksek olup kitap genellikle öğrencilerin dil becerilerini temel seviyede pekiştirmeyi hedeflemektedir. C1 seviyesine gelindiğinde ise toplam sözcük sayısı 14438'e ulaşmaktadır. Bu durum ders kitabındaki dilsel derinliğin arttığını göstermektedir. Deyimler, A2 seviyesinde en düşük sayıya sahipken, C1 seviyesine doğru önemli bir artış göstermektedir. C1 seviyesinde 152 deyim tespit edilmiştir; bu durum, dilsel derinlikteki artışı yansıttığı gibi, öğrencilerin deyim kullanımı konusunda daha kapsamlı bir bilgi edinmelerine olanak tanımaktadır. İkilemelerde de A1 seviyesinden itibaren C1 seviyesine değin belirgin bir artış gözlemlenmiştir. Atasözleri, A1 ve A2 seviyesinde görülmezken B1 seviyesinde 2 adet görülmüş ve B2 seviyesinde sayısı 9'a artmıştır; ancak C1 seviyesinde bu sayı 5'e düşmüştür. Terimler de A1 seviyesinden itibaren gösterdiği düzenli artışta C1 seviyesinde 594'e ulaşarak ders kitabının dilsel derinliğini ve öğrencilerin karşılaştığı zorlukları artırmaktadır.

Yukarıda yedi iklim yabancılar için Türkçe kitabının her seviyesi için yapılan dilsel öge analizi, kitaplardaki sözcük, ikileme, deyim, atasözü ve terim kullanımının nasıl farklılaştığını göstermektedir. Bu bulguların daha açık bir şekilde görülebildiği seviye bazında dilsel ögelerin sayısal dağılımını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Tablo 4. Yedi İklim Yabancılar için Türkçe Kitabı Bildirme Metinlerinin Söz Varlığı

Seviye	Toplam Sözcük	Deyim	İkileme	Atasözü	Terim
A1	1235	9	4	0	43
A2	3455	6	5	0	141
B1	5114	42	13	2	117
B2	8820	106	19	9	279
C1	14438	152	28	5	594

Yedi İklim setinin A1 düzeyinden C1 düzeyine kadar olan kademelerindeki bildirme metinlerinde, dil öğrencilerinin temel iletişim becerilerini geliştirmelerine yönelik sıkça kullanılan 5 ortak sözcük 've', 'bir', 'çok', 'bu' ve 'ol-' olarak belirlenmiştir. A1 seviyesinden C1 seviyesine kadar tüm metinlerde yer alan bu kelimeler, öğrencilerin dilsel yapılarını pekiştiren ve günlük yaşamda yaygın olarak karşılaşılan temel dil birimleri olarak ön plana çıkmaktadır. Bu sözcükler, öğrencilerin dil seviyesi ile uyumlu olarak anlamın pekiştirilmesinde ve dil becerilerinin ilerletilmesinde belirleyici bir rol üstlenmektedir.

Yedi İklim setinin farklı seviyelerindeki ders kitaplarında bulunan bildirme metinlerinde yer alan deyimler incelendiğinde, her seviyede belirli deyimlerin öne çıktığı görülmektedir. A1 seviyesinde, "fotoğraf çekmek", "davet etmek", "halay çekmek" gibi günlük yaşamla ilişkili

deyimler kullanılmaktadır. A2 seviyesinde ise "dört gözle beklemek", "iyi gelmek" gibi daha soyut anlam taşıyan deyimler yer almaktadır. B1 seviyesinde, "fırsat bulmak", "dikkat çekmek" gibi daha karmaşık ifadeler kullanılmaya başlanmaktadır. B2 seviyesinde, "elde etmek", "kilo vermek" gibi deyimler daha fazla yer almakta ve daha anlamlı bağlamlarda kullanılmaktadır. C1 seviyesinde ise "yer almak", "neden olmak", "elde etmek" gibi daha derin ve soyut anlamlar taşıyan deyimlerin kullanımı artmaktadır. Bu bulgular, öğrencilerin seviyelerine göre deyimlerin kullanımında bir derinleşme ve çeşitlenme olduğunu göstermektedir.

Yedi İklim setinin A1 düzeyinden C1 düzeyine kadar olan kademelerindeki bildirme metinlerinde, dil öğrencilerinin dil becerilerini güçlendirmelerine yardımcı olan ikilemelerin kullanımı dikkat çekmektedir. A1 seviyesinde, "bol bol", "bazen bazen" ve "hem hem" gibi basit ve tekrarlayan yapılar öne çıkmaktadır. A2 seviyesinde ise, "ara sıra", "eyvah eyvah", "milim milim" ve "yavaş yavaş" gibi daha çeşitli ve ifadeyi vurgulayan ikilemeler kullanılmaktadır. B1 seviyesinde, "doğru dürüst", "garip garip", "sık sık" gibi ikilemelerle dil daha da zenginleştirilmiştir. B2 seviyesinde ise, "uzun uzun", "bol bol", "çeşit çeşit" gibi daha fazla çeşitlilik içeren yapılar yer almaktadır. C1 seviyesinde ise, "zaman zaman", "bazen bazen", "adım adım" gibi daha soyut anlamlar taşıyan ikilemeler ön plana çıkmaktadır. Bu bulgular, dil seviyeleri arttıkça kullanılan ikilemelerin daha çeşitli ve anlam yüklü hale geldiğini göstermektedir.

Yedi İklim setinin A1 ve A2 seviyelerinde atasözü kullanılmamaktadır; ancak, B1 seviyesindeki ders kitabında "bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" ve "komşunun külüne muhtaçtır" gibi atasözleri yer almaktadır. B2 seviyesinde ise, daha fazla atasözü yer almakta olup, "misafir umduğunu değil bulduğunu yer", "hayır söyle komşuna, hayır gele başına", "ev alma komşu al" gibi atasözleri kullanılmıştır. C1 seviyesinde ise, "güzellik ondur dokuzu dondur", "doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar" gibi atasözleri, dilin daha soyut ve derin anlamlarını vurgulamaktadır. Bu bulgular, Türkçe öğretim setlerinde atasözlerinin seviyeye bağlı olarak çeşitlendiğini ve öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeye yönelik anlamlı bir dil unsuru oluşturduğunu göstermektedir.

Yedi İklim setinin farklı seviyelerinde bulunan bildirme metinlerinde, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan temel terimler öne çıkmaktadır. A1 seviyesinde, "okul", "öğrenci", "sıra", "haber", "haberci" gibi günlük yaşamla ilişkili temel kavramlar kullanılmaktadır. A2 seviyesinde ise, "yıl", "dünya", "film", "üniversite", "dağ" gibi daha soyut terimler yer almaktadır. B1 seviyesinde, "sanat", "kitap", "film", "dans" ve "dünya" gibi daha geniş bir kelime dağarcığına sahip terimler kullanılırken B2 seviyesinde "dünya", "hava", "köy", "yıl" ve "öğrenci" gibi iş yaşamı ve toplumsal yaşamla ilişkilendirilebilecek terimler ön planda yer almaktadır. C1 seviyesinde ise, "yıl", "sayı", "dünya", "olimpiyat", "dil" ve "yazı" gibi daha geniş kapsamlı ve çeşitli konuları ele alabilecek terimler kullanılmaktadır. Elde edilen bulgular, dil seviyesinin artmasıyla birlikte kullanılan terimlerin çeşitlilik ve anlamsal derinlik bakımından zenginleştiğini ortaya koymaktadır.

Yeni İstanbul, Yeni Hitit ve Yedi İklim yabancılar için Türkçe kitapları, dil öğretiminde dilsel öğelerin kullanımı açısından farklı eğilimler göstermektedir. Yapılan incelemeler, her kitabın A1 seviyesinden C1 seviyesine doğru dilsel çeşitlilik ve karmaşıklık açısından bir gelişim hedeflediğini ortaya koymaktadır; ancak bu çeşitliliğin ve karmaşıklığın artış düzeyleri kitaplar arasında farklılık göstermektedir.

Yeni İstanbul kitabı, seviye geçişlerinde dilsel öge kullanımında daha düzenli bir artış sergilerken Yeni Hitit kitabında bazı seviyelerde dilsel öge kullanımında düşüşler yaşandığı görülmektedir. Yeni İstanbul, özellikle C1 seviyesinde sözcük ve deyim kullanımındaki artışı

ile dilsel derinliği vurgulamaktadır. Örneğin; bu kitabın C1 seviyesinde toplam 98 deyim yer alırken diğer kitapların aynı seviyelerinde deyim sayılarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık, Yeni Hitit kitabı B1 seviyesinde yoğun bir dilsel öge kullanımı sunarak öğrencilere teknik ve akademik dilde derinleşme fırsatı sunmaktadır. Örneğin; Yeni Hitit B1 seviyesinde toplam 397 terim yer alırken bu sayının diğer kitaplarda aynı seviyede daha düşük olduğu görülmüştür. Yedi İklim kitabı ise dilsel öge kullanımında daha dengeli ve düzenli bir artış sergilemektedir. Özellikle C1 seviyesinde toplam 594 terim ve 152 deyim ile dilsel zenginliği artırmaktadır.

Dilsel öge türleri açısından da kitaplar arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. Örneğin; Yeni İstanbul kitabında atasözlerinin kullanımına nadiren yer verilmiş ve bu kullanım yalnızca C1 seviyesinde 1 adet ile sınırlı kalmıştır. Buna karşın, Yedi İklim kitabı atasözü kullanımında diğer kitaplara kıyasla daha zengin bir içerik sunarak B1 ve B2 seviyelerinde toplamda 9 farklı atasözüne yer vermiştir. Yine benzer şekilde, ikilemelerin kullanımında da Yeni İstanbul kitabının özellikle A1 ve A2 seviyelerinde daha sınırlı bir içerik sunduğu; ancak C1 seviyesinde bu sayıların arttığı belirlenmiştir. Yedi İklim kitabı ise ikileme kullanımında daha düzenli bir artış sergileyerek A1 seviyesinden itibaren öğrencilere daha fazla çeşitlilik sunmaktadır. Yeni Hitit kitabı ise bazı dilsel öge türlerinde farklı bir eğilim göstermektedir. Örneğin; B2 seviyesinde deyim sayısının 123'e ulaştığı görülmekteyken bu sayı C1 seviyesinde 58'e düşmektedir. Bu durum, kitabın belirli seviyelerde dilsel çeşitliliği artırırken diğer seviyelerde bu çeşitliliğin sınırlı kaldığını göstermektedir. Aynı zamanda, Yeni Hitit kitabı, C1 seviyesinde atasözü kullanımına yer vermemesiyle diğer iki kitaptan ayrılmaktadır. Bununla birlikte, sözcük sayısındaki artış ve terimlerin yoğun kullanımı, kitabın akademik dil becerilerini geliştirme amacını da öne çıkarmaktadır.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Bu çalışma, Yeni İstanbul, Yeni Hitit ve Yedi İklim yabancılara Türkçe öğretiminde bir araç olarak kullanılan ders kitaplarında bulunan bildirme metinlerini, dilsel ögeler (sözcük, ikileme, deyim, atasözü ve terim) açısından inceleyerek her kitabın A1'den C1 seviyesine kadar sunduğu dilsel çeşitliliği ve gelişim eğilimlerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırma sonuçları, her üç kitabın da seviye ilerledikçe dilsel zenginliği artırmayı hedeflediğini; ancak bu artışın kitaplar arasında farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur.

Yeni İstanbul kitabı, sözcük, deyim ve terimlerin kullanımında seviye geçişlerinde düzenli bir artış göstermesiyle öne çıkmaktadır. Özellikle C1 seviyesinde akademik ve teknik dil kullanımına yoğunlaşması, öğrencilerin bu seviyede daha karmaşık metinlerle karşılaşmasına olanak tanımaktadır. Bunun yanında, atasözü gibi kültürel ögelere sınırlı yer verilmesi, kitabın kültürel boyutta daha fazla katkı sunmasını engellemektedir. Yeni Hitit kitabı ise bazı seviyelerde dilsel çeşitlilikte kesintiler yaşasa da B1 seviyesinde özellikle sözcük ve terim kullanımı açısından yoğunlaşan bir yapıya sahiptir. Bu durum, öğrencilerin belirli seviyelerde dilsel derinliğe daha fazla maruz kalmasını sağlamaktadır; ancak C1 seviyesinde dilsel öge kullanımındaki düşüş, bu seviyede beklenen dilsel zenginliğin tam anlamıyla sağlanamadığını gözler önüne sermektedir. Yedi İklim kitabı, sözcük, deyim ve terimlerin kullanımında diğer kitaplara kıyasla daha dengeli bir artış eğilimi göstermekte ve seviye geçişlerindeki düzenliliğiyle dikkat çekmektedir. Aynı zamanda, deyim ve atasözü kullanımına diğer kitaplara göre daha fazla yer verilmesi kitabın, dilin kültürel boyutuna katkı sağladığını da göstermektedir.

Göçen (2016) tarafından gerçekleştirilen çalışmada Gazi Yabancılar İçin Türkçe, Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe öğretim setleri incelenmiş; benzer

şekilde Hayran (2019) Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti'ni, Gökmen (2021) ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe öğretim setini analiz etmiştir. Bu çalışmaların bulguları birbirleriyle karşılaştırılabilir niteliktedir. Yapılan analizler sonucunda, söz varlığına ilişkin temel kelime, ikileme ve deyim kullanımlarının düzeyler arasında farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Özellikle C1 seviyesindeki ders kitaplarında, toplam ve farklı temel kelime, ikileme ve deyim sayılarının en yüksek düzeyde olduğu; buna karşılık A1 seviyesindeki kitaplarda bu sayıların en düşük düzeyde gerçekleştiği görülmüştür. Genel olarak çalışmalar karşılaştırıldığında, Yeni Hitit seti dışında kalan kaynaklarda A1 seviyesinden C1 seviyesine doğru belirgin bir artış olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum, dil düzeyine bağlı olarak söz varlığı çeşitliliğinde sistematik bir artış yaşandığını göstermektedir.

Araştırma elde edilen veriler her bir kitabın dil öğretiminde farklı bir metodolojik yaklaşımı benimsediğini ve belirli seviyelerde öğrencilere farklı türde dilsel zenginlik sunduğunu göstermektedir. İncelenen üç kitap arasında dilsel öge çeşitliliği açısından belirgin farklar bulunmakla birlikte, her bir kitap yabancılar Türkçe öğretiminde belirli bir seviyeye kadar etkili bir katkı sağlamaktadır. Bu karşılaştırmalı analiz, öğretmenler ve araştırmacılar için, hangi kitabın hangi seviyede daha etkili kullanılabileceğine dair yol gösterici olabilecektir.

Sonuç olarak, her üç kitabın da dil öğretiminde farklı yaklaşımlar benimsediği ve dilsel öğeleri seviye bazında çeşitlendirerek öğrencilere farklı öğrenme deneyimleri sunduğu görülmektedir; ancak, kitapların belirli seviyelerdeki eksiklikleri ve dilsel öğelerin çeşitliliğindeki dengesizlikler, dil öğretiminde istenilen hedeflere ulaşmada sınırlayıcı olabilmektedir. Bu kapsamda, yabancılar Türkçe öğretmek amacıyla kullanılan ders kitaplarının dilsel içerik açısından daha dengeli, kapsamlı ve kültürel boyutta zenginleştirilmiş bir yapıya kavuşturulması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

Aksan, D. (2000). *Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim*. TDK Yayınları.

Anılan, H., & Genç, B. (2011). Türkçe dersinde öğrenilen yeni sözcüklerin yazılı anlatımlarda kullanım durumu. *Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(1),111-132. https://www.researchgate.net/publication/316999828_Turkce_Dersinde_Ogrenilen_Yeni_Sozcuklerin_Yazili_Anlatimlarda_Kullanim_Durumu_Use_Case_of_Newly_Learnt_Words_Within_the_Context_of_Written_Expressions_in_Turkish_Course

Demirel, Ö. (1993). *Yabancı dil öğretimi: ilkeler, yöntemler, teknikler*. Usem Yayınları.

Fiske, J. (1996). *İletişim çalışmalarına giriş*. (S. İrvan, Çev.). Bilim ve Sanat Yayınları.

- Göçen, G. (2016). *Yabancılar için hazırlanan Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığı ile Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazılı anlatımlarındaki söz varlığı*. Doktora tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
- Göçer, A. (2015). Türkçe dersi metin işleme sürecinde bağlam temelli sözcük öğretimi ve etkin sözcük dağarcığı oluşturmadaki işlevi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 3(1), 48-63. <https://www.anadiliegitimi.com/tr/download/article-file/14913>
- Gökmen, H. (2021). *Yabancılar için Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığı: Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi yabancılar için Türkçe öğretim seti örneği*. Yüksek lisans tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul.
- Güneş, F. (2013). Türkçe öğretiminde metin seçimi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.16916/aded.16014>
- Hayran, T. (2019). *Yabancılar Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarında söz varlığına yönelik bir inceleme*. Yüksek lisans tezi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
- Hesapçioğlu, M. (1994). *Öğretim ilke ve yöntemleri: eğitim programları ve öğretim*. Beta Basım Yayım.
- Millî Eğitim Bakanlığı, (2019). *Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. <http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20195716392253-02>
- Özkan, B. (2013). Derlem dilbilim çalışmaları ve dil öğretimi. M. Durmuş, & A. Okur (Ed.), *Yabancılar Türkçe öğretimi el kitabı* içinde. (ss. 429-450). Grafiker Yayınları.
- Sağır, M. (2002). İlköğretim okullarında dil bilgisi öğretimi. *Türk Dili*, 1(601), 56-59. <http://katalog.tdk.gov.tr/details?id=46080&materialType=MKL&query=Sa%C4%9F%C4%B1r%2C+Mukim>
- Şimşek, R. (2015). Yabancılar Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarının analizi. *Dil Araştırmaları Dergisi*, 7(4), 87-105.
- Tüm, G. (2019). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi*. Çukurova Üniversitesi Yayınları.
- Yığın, M. (2013). *Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminde öğrencilerin kullandıkları kelime öğrenme stratejileri*. Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayınevi.

Hakem Değerlendirmesi

Dış bağımsız

Yazar Katkısı

Yazarların araştırma sürecindeki katkıları şu şekildedir: Kavramsallaştırma, Z.A. (%60) ve M.S.A. (%40); yöntem, Z.A. (%60) ve M.S.A. (%40); içerik analizi, Z.A. (%60) ve M.S.A. (%40); literatür tarama, Z.A. (%60) ve M.S.A. (%40); veri düzenleme, Z.A. (%60) ve M.S.A. (%40); yazma, inceleme ve düzenleme, Z.A. (%60) ve M.S.A. (%40).

Veri Seti Erişimi

Mevcut çalışma sırasında kullanılan ve/veya analiz edilen veri setleri, makul bir talep üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir.

Finansal Destek

Sorumlu yazar, bu çalışmanın herhangi bir finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Çıkar Çatışması

Sorumlu yazar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Bilgilendirilmiş Onam

Bu makale, insan katılımcılarla yapılan herhangi bir süreç içermemektedir. Bu yüzden etik kurul izni alınmasına gerek yoktur.

Bilgilendirme

Bu makalede araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Yazışmalar ve materyal talepleri ile ilgili konular için sorumlu yazarla iletişim kurulmalıdır.

Bu makale, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Yabancılar Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı'nda ikinci yazarın danışmanlığında yürütülen birinci yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Tüm yazarlar, makalenin yayınlanmış versiyonunu okumuş ve kabul etmiştir.

Peer-review

Externally peer-reviewed.

Author Contributions

The authors' contributions to the research process are as follows: Conceptualization, Z.A. (60%) and M.S.A. (40%); methodology, Z.A. (60%) and M.S.A. (40%); content analysis, Z.A. (60%) and M.S.A. (40%); literature review, Z.A. (60%) and M.S.A. (40%); data organization, Z.A. (60%) and M.S.A. (40%); writing, reviewing, and editing, Z.A. (60%) and M.S.A. (40%).

Funding

The author declared that this study has received no financial support.

Conflict of Interest

The corresponding author has no conflict of interest to declare.

Informed Consent

This article does not contain any studies with human participants performed by any of the authors.

Acknowledgement

Research and publication ethics were followed in this article.

Correspondence and requests for materials should be addressed to Corresponding Author.

This article was produced from the master's thesis of the first author, which was carried out under the supervision of the second author at the Fatih Sultan Mehmet Vakıf University, Teaching Turkish to Foreigners Thesis Master's Program.

All authors have read and accepted the published version of the manuscript.

Disclaimer/Publisher's Note:

The statements, opinions, and data presented in all publications are solely those of the individual authors and contributors and do not reflect the views of Journal of Education Language and Literature (EDE) or its editors. Journal of Education Language and Literature and its editors disclaim any responsibility for harm or damage to individuals or property arising from the ideas, methods, instructions, or products mentioned in the content.